

DISBIOSE DA MICROBIOTA INTESTINAL: O IMPACTO SOBRE A SAÚDEFrancisca Maria Vasconcelos de Melo Lima¹Jonas Luiz Freitas da Silva²Laura de Oliveira Rodrigues³Cristina Tonin Beneli Fontanezi⁴

RESUMO: Este artigo de revisão aborda evidências que demonstram a influência da disbiose intestinal e o seu impacto na incidência de doenças. A microbiota humana é composta por microrganismos, como bactérias, fungos, archaea e vírus, que colonizam diferentes partes do corpo, especialmente o trato digestivo. Inicialmente estéril ao nascimento, o intestino é colonizado por fatores internos e externos, atingindo sua composição adulta aos três anos. Uma microbiota equilibrada contribui para a imunidade, digestão e resistência à colonização por patógenos. A disbiose ocorre quando há um desequilíbrio na microbiota, favorecendo o crescimento de microrganismos patogênicos como *Clostridium difficile* e *Candida*. Isso pode causar inflamação crônica, aumento da permeabilidade intestinal e doenças autoimunes. Além disso, a microbiota influencia o desenvolvimento da obesidade, com bactérias do filo *Firmicutes* promovendo maior extração energética dos alimentos. Na Síndrome do Intestino Irritável (SII), a disbiose agrava inflamações e distúrbios gastrointestinais. Estratégias como o uso de probióticos, prebióticos e uma dieta saudável podem restaurar o equilíbrio da microbiota e melhorar a saúde intestinal.

Palavras-chave: Disbiose. Microbiota Intestinal. Riscos

¹ Graduanda em Enfermagem. E-mail: mariamelolima02@gmail.com

² Graduando em Enfermagem. E-mail: jonasluizjk@gmail.com

³ Graduanda em Enfermagem. E-mail: alaurarodrigues56@gmail.com

⁴ Dra. Cristina Tonin Beneli Fontanezi, Mestre e Doutora em Patologia. E-mail: cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As interações entre o corpo humano e a microbiota intestinal são, atualmente, reconhecidas como influenciadoras de vários aspectos da saúde humana. Um microbioma funcional é essencial para o organismo hospedeiro pois contribui para o bom funcionamento de processos fisiológicos importantes. (MALLA, et al., 2018). Ela se constitui como um conjunto variado de microrganismos que habitam um determinado nicho do corpo humano, como a pele e as mucosas. Ao nascer, o trato digestivo é estéril, sendo colonizado por determinantes pré-natais internos, como a microbiota materna e sua translocação para os compartimentos materno-fetais, e fatores externos, como o tipo de parto, o tipo de aleitamento (materno ou artificial), administração de antibióticos entre outros. Dessa forma, apenas vai atingir a sua composição adulta cerca dos 3 anos de idade, permanecendo estável por anos, até que haja alterações na dieta, metabolismo, idade, estresse, espaço, estações, temperatura, sono e medicamentos que possam afetar o estabelecimento e a evolução dela. (CRESCI E BAWDEN, 2015; CAPUCO et al., 2020). Segundo Reddel (et al., 2019) e Pickard (et al., 2017).

Uma microbiota saudável e benéfica requer um equilíbrio homeostático entre todas as comunidades microbianas, os seus microrganismos e o seu hospedeiro (Reddel et al., 2019). A microbiota deve contribuir para que haja resistência à colonização patogénica através da competição por espaço, nutrientes e receptores do hospedeiro (Pickard et al., 2017).

O intestino é colonizado por microrganismos comensais e simbióticos. Dentre eles destacam-se: bactérias, fungos, archaea e vírus, contendo mais bactérias que o número de células do organismo humano cerca de 10 vezes, e os genes codificados por essas bactérias ultrapassam em mais de 100 vezes os genes. (MORAES, 2014) sendo que as bactérias comensais são aquelas que vivem em coexistência pacífica com o hospedeiro e beneficiando somente a si mesmo. Já as bactérias patogénicas são as responsáveis por causarem doenças agudas ou crônicas. Logo, a dinâmica de benefícios mútuos (simbiose) estabelecida com o organismo humano, resulta na manutenção das funções imunológicas, metabólicas e motoras normais, bem como na correta digestão e absorção de nutrientes, através da decomposição de moléculas não digeríveis em metabólicos (ex.: ácido graxo de cadeia curta) e sintetizam vitaminas essenciais para o organismo humano, como o

complexo B, vitamina K e aminoácidos. (BARBOSA et al., 2010).

A disbiose é considerada uma desorganização da microbiota por alguma alteração/desequilíbrio na colonização de microrganismos, em que os organismos patogênicos, geralmente primários (*Candida*, *C. difficile*, *Clostridium*, *Pseudomonas*, *Citrobacter spp*, *Proteus spp* e *Enterococcus*) exercem predomínio em relação aos microrganismos benéficos (*Lactobacillus* e *Bifidobacterium*), sendo essa alteração prejudicial para a saúde do indivíduo. (ALVARENGA, 2016; FERREIRA, 2014). Uma vez que pode provocar aumento na permeabilidade intestinal, resultando na passagem ascendente de lipopolissacarídeo (LPS) para a circulação sistêmica, gerando uma endotoxemia metabólica e desenvolvimento de um estado inflamatório crônico. Essas alterações prejudicam a modulação do sistema imune, impulsionando, dessa forma, a instalação de doenças autoimunes, atópicas ou inflamatórias. Esse desequilíbrio é causado pelo uso de antibióticos, anti-inflamatórios, laxantes, consumo de alimentos industrializados e processados, carne vermelha, gordura animal, baixo consumo de alimentos in natura, e exposição a algumas toxinas como metais pesados (Ex: mercúrio e alumínio). (GONÇALVES, 2014).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

2.1 OBESIDADE

A obesidade é uma doença crônica, progressiva, composta de fatores ambientais e genéticos que concluem um balanço energético positivo, com maior energia ingerida do que gasta (Pistelli et al., 2010). Dos fatores ambientais, a rotina alimentar e a atividade física têm papel importante; juntamente com a composição da microbiota intestinal do indivíduo, em caso de desequilíbrios e disbiose. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (Dâmaso; Campos, 2024) considera-se obesidade quando o IMC se encontra acima de 30 kg/m², e IMC igual ou maior que 40kg/m² são classificados como obesidade mórbida ou grave. A ingestão de alimentos processados e industrializados com alto teor lipídico favorece o surgimento de bactérias nocivas anaeróbicas e gram-negativas. O uso excessivo de antimicrobianos, o baixo consumo de alimentos saudáveis, como legumes, frutas, alimentos ricos em fibras solúveis e hidrossolúveis (prebióticos) proporcionam fatores que contribuem para desfiguração da composição microbiana normal (CATALAYUD, 2020; DOS SANTOS, RICCI, 2016).

3. CONCLUSÃO

Os microrganismos vivem em comunidades formando um biofilme, uma rede de comunicação in vivo altamente estruturada e que tem um papel indiscutível na homeostase do hospedeiro e no desenvolvimento de doenças apesar de constituir uma pequena porção do intestino. A identificação das diferenças na composição da MI de indivíduos saudáveis e de indivíduos com patologias torna-se uma ferramenta valiosa a ser explorada para o diagnóstico e tratamento da disbiose. Portanto, a microbiota intestinal, segue demonstrando em estudos ter funções para além do bom funcionamento do sistema digestório. Ela se comunica e interfere nos sistemas imunológico, endócrino e nervoso, sendo assim, entende-se que uma disfunção no trato intestinal pode impactar essas diferentes áreas do corpo humano (SUDO et al., 2005; BINNS, 2013; LIANG; WU; JIN, 2018; BAILEY et al., 2011).

As pesquisas que relacionam a microbiota intestinal com distúrbios mentais ou neurológicos não estão consolidadas, entretanto, diante dos dados obtidos até o momento, é esperado para um futuro próximo que novos aprofundamentos sejam realizados a fim de se esclarecer os reais impactos benéficos e maléficos que a microbiota intestinal exerce nos seres humanos.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. E. G., & Siqueira, C. G., (2024). A microbiota intestinal, doenças associadas e os possíveis tratamentos: uma revisão narrativa. *Research, Society and Development*, 13(1), 1-14.

CARDOSO, V. M. O microbioma humano. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas). Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2015.

CHONG-NETO, H. J. et al. (2019). A microbiota intestinal e sua interface com o sistema imunológico. *Arquivos de Asma Alergia e Imunologia*, 3 (4), pp. 406-420.

DE OLIVEIRA, M. L. et al. A relação da microbiota intestinal na síndrome do intestino irritável. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, v. 20, p. e6220-e6220, 2021.

Ferreira, G. S. (2014). Disbiose Intestinal: aplicabilidade dos prebióticos e dos probióticos na recuperação e manutenção da microbiota intestinal. Monografia (Curso de Farmácia) – Centro Universitário Luterano de Palmas.

GOMES, C. S. P. Síndrome do intestino irritável e microbiota intestinal. 2019. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/122915/2/358828.pdf>. Acesso em: 8 de abril de 2023.

KERCHER, K. K. O., & Garcia, M. C. R. (2016). Correlação da disbiose intestinal e obesidade: uma revisão bibliográfica. In: seminário de iniciação científica, 24, Rio Grande do Sul. 1-4

PAIXÃO LA; DOS SANTOS CASTRO, FF. Colonização da microbiota intestinal e sua influência na saúde do hospedeiro. *Universitas: Ciências da Saúde*, 2016; 14(1): 85-96.